

VOLUME II | ISSUE 1 | JANUARY

Journal of Culture and Art

КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 1-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-1

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-1

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

AMANMURADOV Shoxrat Charievich*O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
dotsenti v.b.*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10494777>

KINEMATOGRAFDA SHOVQINLARNING O'RNI

ANNOTATSIYA

Maqola muallifi kinematografda ovozni ifodalash vositalaridan biri – shovqinni ko'rib chiqadi va tahlil qiladi. Maqolada sinxron va foley shovqinlarning kinodagi ahamiyati batafsil tasvirlangan. Shovqinlar harakatning ovozli muhitini aniq etkazishga qodir. Muallif tovush elementlarining tomoshabin idrokiga qanday ta'sir qilishini, atmosferani yaratishini va kinoda hissiy taranglikni saqlab qolishini tahlil qiladi. Ushbu maqolada foli-shovqinlarni yozib olish, sinxron effektlarni yozib olish, qadamlarni yozib olish, kiyim-kechakning shitirlovchi shovqini yozib olish texnologiyalarni ko'rib chiqadi.

Kalit so'zlar: Jek Donovan Foli, shovqinlar, sinxron shovqinlar, foley shovqinlar, kiyim-kechakning shitirlovchi shovqini, buyum bilan turli harakat orqali hosil bo'luvchi shovqinlar.

РОЛЬ ШУМОВ В КИНЕМАТОГРАФЕ

АННОТАЦИЯ

Автор статьи рассматривает и анализирует одно из средств звуковой выразительности кинематографа – шум. В статье подробно описана роль синхронных и фоли-шумов в кинематографе. Шумы способны точно передать звуковую атмосферу действия. Автор анализирует, как звуковые элементы влияют на восприятие зрителя, создавая атмосферу и поддерживая эмоциональную напряженность в кино. В данной статье рассматриваются технологии записи фоли-шумов, синхронных эффектов, записи звуков шагов и шелеста одежды.

Ключевые слова: Джек Донован Фоли, шумы, синхронные шумы, фоли-шумы, шумы шелеста одежды, шумы различных действий с предметами.

THE ROLE OF NOISES IN CINEMA

ANNOTATION

The author of the article examines and analyzes one of the means of sonic expressiveness in cinematography – noise. The article describes in detail the importance of sync and foley noises in cinema. Noises are able to accurately convey the sound environment of the movement. The author analyzes how sound elements influence the viewer's perception, creating an atmosphere and sustaining emotional tension in cinema. This article reviews the technologies for recording foley noises, recording sync effects, recording footsteps, and recording rustling noises.

Keywords: Jack Donovan Foley, noises, synchronized noises, foley noises, rustling noise of clothes, noises produced by various movements with the item.

“Foley” yozish texnikasi (yohud “jonli effektlar texnikasi”) 1920-yildan boshlab “Universal” studiyasida ishlagan va kino tarixidagi birinchi professional shovqinchi (shumovik)lardan biri bo‘lgan amerikalik Jek Foli nomi bilan atalgan.

Foli 1920-1930 yillarda birinchilardan bo‘lib kino uchun ovozga taqlid qilish texnikasini ishlab chiqdi va qo‘llay boshladi. Aktyorlarning ekrandagi harakatlarini diqqat bilan kuzatgan Foli ularning harakatini aniq takrorlab, ovozni tasvir bilan sinxron tarzda taqlid qilgan. U shuningdek, turli yuzalarda ketayotgan inson qadamlarini o‘xshatish uchun studiyada ilk texnologik yechimlarni ishlab chiqdi. Foli filmlarni sinxron ovozashtirishning bu usulini ommalashtirdi, pirovard natijada ovozashtirish texnikasi va butun boshli ovozga taqlid qilish kasbi Foli nomi bilan atala boshladi.

Shovqinli ovozashtirish jarayoni (ingl. Foley Recording) ovozli ovozashtirish jarayoniga o‘xshaydi: kinotasma (videotasvir) bir xalqaga yelimlanuvchi qismlarga bo‘linadi, ular muttasil ravishda aylanadi, bu paytda ixtisoslashtirilgan studiya ishchilari (shumoviklar) talab qilingan ovozni yaratadilar va uning videoqator bilan sinxronlashuviga erishadilar. Foli ijrochisi (shumovik) ekrandagi artistlar harakatini diqqat bilan kuzatadi va maxsus inventar yordamida o‘xshash jarang yaratishga erishib, ularga taqlid qiladi. Yozuv va ovozlarning tasvir bilan birgalikdagi keyingi sinxronizatsiyasi ekranda ko‘rsatilayotgan voqealarga mos keluvchi reallikning mukammal effektini yaratish imkonini beradi.

Foli, insonning rang-barang qadamlari, harakatlari, kiyim-kechak shitirlashi, turli buyumlar, hayvonlar chiqaradigan shovqinlardan to ovoz-shovqinli effektlarning keng diapazonigacha sinxron shovqinlar toifasiga kiritadi [2, B.59].

Foli nuqtali va maxsus sintezlangan ovozli effektlarni o‘z ichiga olmaydi. Bevosita inson harakatlari orqali yuzaga kelmaydigan ovozlar foli toifasiga mansub emas, masalan, avtomashina yoki vertolet motorining ovozi, portlashlar, qushlar sayrashi, itning vovullashi (agar ular taqlid bo‘lmasa), yomg‘ir shovqini va h.k.

Agar nuqtali va maxsus effektlar loyihadan loyihaga takrorlanib, ko‘p marotaba foydalanilsa, foli-shovqinlar esa har safar yangidan yoziladi, ular har gal yangi va noyob bo‘ladi. Ular bevosita ekran voqealariga bog‘liq bo‘lib, ular bilan sinxronlashadi. Bu alohida mahorat bo‘lib, shovqinchi (shumovik)dan ekrandagi artist harakatlarini sinxron tarzda bajarish uchun yaxshi tayyorgarlikni talab etadi.

Qadamlarning deyarli barcha tovushlari qayta yoziladi. Buning uchun shovqinli ovozashtirish studiyasi turli materiallardan (parketning turli ko‘rinishlari, gilamlar va h.k.) yasalgan maxsus panellarga ega, shuningdek, u turli xil to‘ldiruvchilari (shag‘al, qum va h.k.) bor chuqurliklar bilan ta‘minlangan.

Inson qadamlari kabi oddiy va keng tarqalgan shovqinlar uchun ayrim shovqin beruvchi xonalar poliga bir nechta yo‘laklar to‘shalgan: tosh yo‘lak, asfalt yo‘lak, shag‘al yo‘lak va metall yo‘lak.

U yoki bu sahnani ovozashtirayotgan shovqinchi (shumovik) mos keladigan yo‘lakdan yuradi. Bunday panellar to‘plamiga ega bo‘lgan shovqinni sadolantiruvchi mutaxassislar ekranda yurib ketayotgan qahramonning poyabzali va u yurayotgan yuza xususiyatlarini hisobga olib, eng turfa qadamlar ovozi yaratish va sinxron tarzda yozib olishga qodir.

G‘ichirlayotgan eshiklar, ularning tavaqalari va h.k.ni ovozashtirish uchun eshiklar turli materiallardan ulab yasalgan. Telefon qo‘ng‘irog‘i, eshik qo‘ng‘irog‘i va boshqa qo‘ng‘iroqlar uchun tonalligi bo‘yicha turfa xil bo‘lgan qo‘ng‘iroqlarning butun boshli tizimi mavjud.

Kiyim-kechak shitiri va turli buyumlardan (masalan, idish-tovoqlar) foydalanish vaqtida yuzaga keluvchi tovushlar ham shovqinni sadolantiruvchi studiyalarda yoziladi. Foli-ovozashtirishni muvaffaqiyatli bajarish uchun foli ijrochidan sabr-toqat va tasvir detallariga nisbatan doimiy e‘tibor talab etiladi.

Shovqinchilar original obyektidan nusxa olmaslikka, balki uni o‘ylab topish va yaratishga intiladilar. Aynan shuning uchun shovqinli effektlarni yozib olish uchun foydalaniladigan buyumlarning ko‘pincha sadolantirilayotgan narsaga hech qanday aloqasi bo‘lmaydi. Agar o‘sha qadam tovushlarini olsak: sadolantirish vaqtida aksariyat vaziyatlarda suratga olingan sahnada aktyor kiygan poyabzal umuman ishlatilmaydi.

Foli-shovqinlarni yozib olishga kirishishdan avval ushbu ovozlarni ekran asari uchun qanchalik zarur ekanligini yaxshilab o‘ylab olish lozim. Folini yozib olishga kirishishdan avval, ovoqli yo‘lakda fon ovozlarni joylashtirish zarur. Ba‘zan fon ovozinin o‘zi yetarli bo‘ladi. Agar foli-sadolantirish uchun tanlangan joylarda musiqadan foydalanish rejalashtirilgan bo‘lsa, u holda 95% vaziyatlarda hatto eng zo‘r foli-effektlar umumiy miksda yo‘qolib ketadi va mikshirlash davomida ovoz rejissyori tomonidan chiqarib tashlaydi.

Shovqinchilar komandasi bir yoki ikki aktyor (ikki ijrochi yozib olish jarayonini sezilarli ravishda tezashtiradi) hamda ovoz operatoridan iborat bo‘ladi. Tasvir va suratga olish maydonchasidan yozib olingan ishchi ovoz yozuviga mos ravishda har bir sahna uchun harakatlar fazasi, qadamlar va spetsifik effektlar alohida yozib olinadi. Bunday bo‘linish har bir yozib olinayotgan parcha uchun mikrofonni to‘g‘ri joylashtirishga, keyin esa uni tasvir bilan sinxronlashtirishga yordam beradi. Bu kelajakda ovoz rejissyoriga ekvalayzer, reverberatsiya va har bir parcha uchun darajaning zarur sozlanishini o‘rnatish imkonini beradi. Foli-guruh ishining natijasi ekran voqealarini ovoqli shovqinlar bilan ovozashtirish bo‘lishi kerak.

Shovqinlarni yozib olish sifatiga alohida e‘tibor qaratish lozim. Buning uchun ovoz yozishda yaxshi asbob-uskunalariga ega bo‘lish zarur.

Sinxron shovqinlar odatda monorejimda yozib olinadi. Foli-shovqinlarni yozib olish uchun eng ko‘p foydalaniladigan mikrofonlar – bu Sennheiser 416 – o‘rta chastotali diapazonni yaxshi yetkazib beruvchi juda yorqin mikrofon, Neumann. Yaxshi kardiod mikrofon Neumann U89dan foydalanish studiya shovqinlari va begona shovqinlarni minimallashtirishga yordam beradi. Sennheiser va Schoeps ko‘pincha umumiy plandagi ovoz yozish uchun umumiy mikrofonlar sifatida qo‘llaniladi [6, B.145].

Sinxron shovqinlarni akustik jihatdan maksimal darajada neytral, reverberatsiya va aksadosiz yozib olish zarur.

Past ovoz-shovqinli effektlarni odatda, ovoz manbaiga yaqin masofadan, kichik mikrofon-polupushkalardan foydalangan holda yozib oladilar. Kuchli va qattiq shovqinlar (masalan, qadamlar), agar ularni muayyan makoniy istiqbolni saqlagan holda yozib olinsa yaxshi jaranglaydi. Buning uchun yo‘naltirilmagan mikrofonlar to‘g‘ri keladi.

Sinxron effektlar monoga yoziladi va faqatgina yakuniy qayta yozishda panoramalashtiriladi. Folini stereoda yozish tavsiya etilmaydi, sababi bu qo‘shimcha ovoqli yo‘laklarni talab etadi va mikshirlash davomida ovozlarning fazali moslashuvchanligi muammosini keltirib chiqaradi. Hatto eng past ovozlarni uchun ham yozib olishning imkonqadar maksimal darajasini o‘rnatish zarur. Bu ovoz yozuvchi apparaturaga begona shovqinlarning sezilarli ravishda ortishidan qochish imkonini beradi.

Voqealar shovqinini yozib olishda mikrofonni shovqinchidan taxminan bir metr oldinga, va shovqinchining keraksiz nafasini yozmaslik uchun uning yuzidan uzoqroqqa joylashtirish zarur.

Foli-shovqinlarni yozib olish uchun zarur bo'lgan materiallar individual tarzda, ovozashtiriladigan voqealarga taqlid qilish imkoniyatiga qarab tanlanadi. Sun'iy sinxron shovqinlarni yozib olish uchun eng oddiy vositalar – bu yurish uchun turli xil yuzalar yoki kadrorti matnni yozish uchun kabina polidagi panel “to'shama”dir. Birmuncha murakkab effektlarni akustik jihatdan jihozlangan studiyada yozish lozim. Sinxron ovozli effektlarni yozuvchi aksariyat mutaxassislar mukammal yozuv uchun minimum aks-sadoli bino zarur, deb hisoblaydilar. Makon esa mikshirlash va qayta yozish davomida sun'iy ravishda yaratiladi. Begona shovqinlardan holi binoga ega bo'lish juda muhim. Aks holda past tovushlar, masalan, qo'l berib ko'rishish ovozi yozib olingach, unda foydali signalga nisbatan ortiqcha shovqinlar ko'proq jamlangani ma'lum bo'ladi.

Sun'iy sinxron shovqinlarni yozib olishga ixtisoslashtirilgan studiya odatda kengaytirilgan rekvizitga ega bo'ladi, u bilan shovqinchilar ishlashiga to'g'ri keladi. Ular orasida: eshik romlari, suv idishlari, zinalar va avtomobil o'rindiqlari, shuningdek, nisbatan mayda buyumlar “kolleksiyasi”, masalan, jomadonlar, idish-tovoq, poyabzal, turli materiallar va h.k. bor.

Kino ishlab chiqarishda qadamlarning deyarli barcha ovozlari qayta yoziladi. Qadamlarni yozib olish – oddiy ish emas. Har bir personaj uchun qadamning individual manerasi tanlanadi. Poyabzalning turli ko'rinishlari turlicha eshutiladi. Erkak va ayol qadamlariga taqlid qilish o'rtasida katta farq yo'q, shu bois erkak va ayol, yigit va qiz qadamlarini o'xshatish uchun bitta taqlidchi yetarli bo'ladi. Turli yuzalar bo'ylab tashlangan qadam kuchiga qarab yorqin va real effekt hosil bo'ladi.

Postprodakshn uchun mo'ljallangan har qanday professional studiya polga to'shalgan turli xil yuzalar to'plamiga ega (shag'alli, toshli, qumli va h.k.). Yaxshi natijaga erishish uchun taqlidchi kalta shim kiyishi (ortiqcha tovushlardan qochish uchun), uning cho'ntaklari esa bo'sh bo'lishi kerak (cho'ntakda hech narsa jaranglamasligi uchun). Qadamlarni yozib olishning ikkita usuli bor: bu qachonki ovozda doimiy ovozli istiqbol saqlanib qoladi va qachonki ovoz yaqinlashib, uzoqlashib, makon bo'ylab harakatlanadi.

Qadamlarni yozib olish uchun har bir personajga raqamli rekorderda alohida ovoz yo'laklari talab etiladi. Bunga sabab shulki, keyinchalik qadam tovushlarini chastotali va dinamik qayta ishlash yordamida tahrir qilishga to'g'ri keladi.

Agar ekran sahnasi studiyadan tashqarida ovozashtirilsa, yoki aktyordan ikki metr narida bo'lsa, agar qadamlarni yozib olish studiyada kechsa, mikrofon aktyordan taxminan bir metr masofada joylashtirilishi mumkin. Bu zarur “havo”ni olish, ya'ni xona maydonini qadam tovushlari bilan bir paytda yozib olish imkonini beradi, va aksincha, agar yozib olish studiyada kechmasa, aks etayotgan tovushlar ta'sirini kamaytirish imkonini taqdim etadi. Shunisi muhimki, qadam tovushlari tembr jihatdan juda yorqin bo'lmasligi kerak, aks holda u ovozli yo'lakning boshqa unsurlari bilan muvofiqlashmaydi.

Ovoz rejissyorlari ko'pincha umumiy harakat davomida qo'shimcha mikrofondan foydalanadilar, u bino shiftiga o'rnatiladi va shovqinli ovozashtirish kechayotgan xonaning umumiy ovozini yozadi. Ikkinchi mikrofondan foydalanish mikshirlovchi ovoz rejissyoriga effektlarning to'g'ridan-to'g'ri ovozlari va shovqinlarni hamda binoning umumiy “fon”ini aralashtirish imkonini beradi. Bu, personajlarning harakatlanishlari va ketishlarini tovush orqali ko'rsatish zarur bo'lganda ayniqsa foydalidir. Ayni paytda qo'shimcha mikrofonlarning mavjudligi, shundog'am katta miqdordagi ovoz yo'laklarining sonini yanada oshiradi va qayta yozuvchi ovoz rejissyori uchun qo'shimcha murakkablik tug'diradi.

Kiyim-kechakning shitirlashini ovozashtirish uchun paxta, shoyi, jun va sintetikadan to'qilgan matolar talab etiladiki, bularning har biri o'ziga xos eshutiladi.

Aksariyat hollarda bu kiyimni kiyib olish shart emas, sababi bu vaziyatda mikrofonni ovoz tembrini aniq yetkazib berishi uchun yetarlicha yaqinga o'rnatishning iloji yo'q. Matoni imkonqadar mikrofoniga yaqin ushlab va uni ko'ylakni kiyish jarayonini tasvirlagandek biroz g'ijimlashga to'g'ri keladi. Agar sahnada qandaydir konkret kiyim ovozi talab etilsa, kiyimni kiyib va yechib, ekrandagi aktyor harakatini aniq takrorlashga to'g'ri keladi.

Bu past ovozlarda ekrandagi aktyorlar harakatiga qanchalik aniq taqlid qilinsa, shunchalik yaxshi chiqadi. Bunda ovozlarga taqlid qilishda tayanch nuqtaga ega bo'lish uchun stol yoki maxsus to'shamadan foydalanib ishlash juda qulay. Mikrofonni taqlid qilinayotgan konkret ovozga qarab joylashtirish lozim. Bir finjon qahva, siyoh bilan yozadigan ruchka, eshik qulfi va h.k. kabi turfa buyumlar – bularning barchasi katta miqdordagi turli xil shovqinlarni keltirib chiqarishi mumkin. Asosiysi, bu ovozlarda ekranda ko'rsatilayotganiga o'xshashi kerak.

• Qog'ozning shitirlovchi ovozi struktura jihatdan mos keluvchi rekvizit tanlashni talab etadi. Gazeta qog'oz, jurnalning glyans varag'i va nusxa olish uchun sahifalar ovozi turlicha eshitiladi.

• Agar personaj nimadir yozsa, mos keluvchi kanselyariya buyumidan foydalaniladi. Sharikli ruchka tovushi yo'g'on flamasterdan boshqacharoq eshitiladi. Qalam ham o'z tembriga ega, bu ayniqsa u yozayotgan yuzaga bog'liq.

• Agar personaj kompyuterda ishlayotgan bo'lsa, bosilayotgan klavishlar ovozini o'xshatish uchun oddiy klaviaturadan foydalanish mumkin. Bundan tashqari, kompyuter sichqonchasining ovozi o'zining alohida tembr jarangiga ega.

• Zamonaviy elektron telefonlar ularning eski mexanik turlariga qaraganda birmuncha jo'n (primitiv) eshitiladi. Shunday bo'lsa-da, individual tarzda yangraydigan telefonni doimo topish mumkin.

Ba'zan qayta ovozlashtirish zarur bo'lgan barcha voqealarga studiya inventari yetmaydi. Bunday vaziyatda studiyada mavjud bo'lmagan buyumlarni o'rnini bosuvchi turli xil usullardan foydalanish mumkin.

Masalan:

• hayvon terisidan yasalgan idishga solingan kartofel yoki don kraxmali qorning g'ichirlagan ovozini o'xshata oladi;

• ikkita qo'lqop ovozi qush qanotlarining yoyilishidek eshitiladi;

• audiokasseta tasmasini bosib yurish o't ustida qadam tashlashni ajoyib o'xshatadi;

• kokos yong'og'ining po'chog'i, shuningdek yog'och qoshiqlar ot tuyoqlarining taqqillashiga taqlid qiladi;

• sellofan paket gulxanning chirsillagan ovozini yaxshi o'xshatadi;

• katta tayoqni silkitish yordamida havoning ajoyib hushtagini yozib olish mumkin.

Shovqinli tovushlarni yozib olish uchun ularning turlarini ajratib olish lozim, shovqinli tovushlar tonsiz va ma'lum bir tonga va tembrga ega bo'lmagan tovushlar hisoblanadi. Shovqinli tovushlar bir necha turga bo'linadi:

1- Tabiiy shovqinli tovushlar

2 - Mexanik shovqinli tovushlar

3 - Insonlar va hayvonlarning tabiiy tovushlari

4 - Biror bir predmetlar tovushlari

1. Tabiiy shovqinli tovushlarga tabiat hodisalari tovushlarini kiritish mumkin, bunday tovushlarni yozib olishda avvalo, tovush tavsifini o'rganib chiqish lozim, bizga ma'lumki tabiat hodisalari tovushlarida oddiy normal chastotalardan tashqari, ultra va infra tovushlar ham mavjuddir, bunday tovushlarni yozib olish uchun avvalambor kerakli mikrofonni tanlash lozim, bu tovushlarni yozishda ko'p mikrofonli yozish tizimlarini qo'llash maqsadga muvofiq, bunda stereo uchun X – Y, M – S va A – V tizimlarini qo'llash kerak, kvadro yoki surround effekt hosil qilish uchun qo'shimcha mikrofonlar qo'llash talab etiladi, bu mikrofonlarni joylashtirishda avvalo inson qulog'ining eshitish prinsipi qo'llaniladi.

Ya'ni tovush har taraflama yozib olinadi: 1-mikrofon o'ngga 2- mikrofon chapga, 3-mikrofon oldinga, 4- mikrofon orqaga (mikrofonning tovush qabul qiluvchi tomoni oldiga qaragan, mikrofonga teskari qo'yiladi) o'rnatiladi. Past chastotalarni qabul qilish uchun maxsus mikrofonlardan foydalaniladi.

2. Mexanik shovqinlarni yozib olish uchun asosan dinamik mikrofonlar qo'llaniladi, chunki bu tovushlar qattiqligi (db balandligi) bilan ajralib turadi, mikrofonlarni o'rnatishda yuqoridagi metodlardan va usullardan foydalaniladi.

3. Inson va hayvonlar tabiiy tovushlarini yozib olish uchun to'g'ri yo'naltirilgan mikrofonlardan foydalanish lozim, bunda ovoz rejimi o'z yordamchisi bilan ishlashi talab qilinadi.

4. Predmetlar tovushini tabiiy chiqishi uchun qo'llanilayotgan vaqtda yozib olish maqsadga muvofiq, bunda shovqinlarning tabiiy tembirini saqlab qolish talab qilinadi, hozirda ko'p tizimli mikrofonlar uchun zamonaviy yozish uskunalari qo'llaniladi, bu uskunalar har tomonlama yo'naltirilgan mikrofonlar bilan jihozlangan bo'lib, ular har bir signalni alohida yozib olishga xizmat qiladi.

Ovoz yozish sharoitlarini hisobga olmay mikrofonni noto'g'ri tanlash, bunday mikrofon orqali registratsiyalangan signalning shunchalik buzilishiga olib keladiki, registratsiya qilingan tovushni sadolantirishning shunchaki iloji bo'lmay qoladi, va hatto mikrofonga zarar yetkazadi [1, B.87].

Sinxron shovqinlar bilan bezatish film ovozli muhitining muhim ifodaviyligini yaratish imkonini beradi. Shovqinli ovozlashtirish jarayoni (Foley Recording) ovozli ovozlashtirish jarayoniga o'xshaydi: kinotasma (videotasm) bir xalqaga yelimlanuvchi qismlarga bo'linadi, ular muttasil ravishda aylanadi, bu paytda ixtisoslashtirilgan studiya ishchilari (shumoviklar) talab qilingan ovozni yaratadilar va uning videoqator bilan sinxronlashuviga erishadilar. Agar nuqtali va maxsus effektlar loyihadan loyihaga takrorlanib, ko'p marotaba foydalanilsa, foli-shovqinlar esa har safar yangidan yoziladi, ular har gal yangi va noyob bo'ladi. Ular bevosita ekran voqealariga bog'liq bo'lib, ular bilan sinxronlashadi. Bu o'ziga xos "san'at" bo'lib, shovqinchi (shumovik)dan ekrandagi artist harakatlarini sinxron tarzda bajarish uchun yaxshi tayyorgarlikni talab etadi.

Har qanday filmning savodli qilib "sinxronlashtirilgan" ovozli jo'rliqi kino ishlab chiqarishning eng muhim tarkibiy qismidir. Kinokartaning muvaffaqiyati ko'p jihatdan unda ovozning qanchalik to'g'ri va maqsadga muvofiq tarzda namoyish etilishiga, uning texnik jihatdan qanchalik mukammal "bezatilganiga" va ovoz qanchalik erkin, tabiiy ravishda kino voqealariga "implantatsiya" qilinishiga bog'liq. Ammo ovoz "sinxronizatsiya"sidagi bunday puxtalikka ulkan va mashaqqatli mehnat orqali erishiladiki, uning ajralmas qismi – bu ovoz va vizual makon bilan ishlashdir. Bu ishga ko'plab murakkabliklar hamroh bo'ladi, u ovoz rejissyoridan ijodkorlik, nozik musiqiy eshitish qobiliyatiga ega bo'lish, uslub hissi, rivojlangan badiiy did kabi har qanday ovoz yozish jarayonida zarur bo'lgan ko'plab sifatlarga ega bo'lishni – kinematografik voqealar makonini his etish va uni yarata olish iste'dodini talab etadi.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. Amanmuradov Sh., Mirsaidova D. Ovoz rejissyorligi mahorati. O'quv qo'llanma. Toshkent 2019. – 118 b.
2. Sh. Ch. Amanmuradov. Musiqa va shovqinlar bezagi. O'quv qo'llanma. Toshkent 2023. – 140 b.
3. Sh. Ch. Amanmuradov. Ekran san'atida ovozli effektlar va shovqinlar. Journal of Culture and Art,1(8), 9–15 b.
4. Sh. Ch. Amanmuradov. Ekran san'atida musiqaning o'rni. Journal of Culture and Art,1(9), 19–25 b.
5. Sh.Ch Amanmuradov /STUDYING THE SUBJECT "TECHNOLOGY AND PRACTICE OF SOUND DESIGN" AT THE STATE INSTITUTE OF ARTS AND CULTURE OF UZBEKISTAN //Art: Actual Problems of Theory and Practice, 2021.
6. Деникин, А. А. Звуковой дизайн в кинематографе и мультимедиа: O'quv qo'llanma. – М.: ГИТР, 2012. – 395 b.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 1-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-1

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-1

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz